

Dekabr, 2025-Yil

“ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ ОЙЛИГИ”ДА ФАОЛ ҚАТНАШИНГ!

Уктамбек Каримов

Хўжайли тумани ФВБ бошлиғи ўринбосари подполковник.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17916303>

Аннотация. Бу мақолада Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ҳақида сўз етилган.

Калим сўзлар: бартараф этиш, олдини олиш, ёнгин хавфсизлиги ойлиги.

Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш бўйича Ҳукумат комиссиясининг тегишли баёнига асосан жорий йилнинг 1 декабрь кунидан – 30 декабрь кунига қадар “Ёнгин хавфсизлиги ойлиги” ўтказилмоқда.

Мазкур ташкил этиш ва ўтказиш бўйича чора-тадбирлар режаси тасдиқланди.

Хўжайли туманида “Ёнгин хавфсизлиги ойлиги”ни ўтказиш даврида содир бўлиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятлар ва ёнгинлар, инсонларни ис газидан захарланишини ва газ-ҳаво аралашмаси чақнашининг олдини олиш бўйича тумандаги маҳалла ва овул фуқаролар йиғинларида, корхона ва ташкилотларда, мактабларда, болалар боғчаларида, ўрта махсус ўқув юртларида ҳамда даволаш муассасаларида учрашув, суҳбат ва йўриқномалар ўтказилиб, аҳоли кўп йиғиладиган майдонлар, маҳаллаларда ёнгин ўчириш техникаларини ва ёнгин оқибатларини акс эттирувчи ҳаракатдаги кўргазмаларни намойиш этиш, бирламчи ёнгин ўчириш воситаларидан фойдаланиш қоидаларини бевосита кўрсатган ҳолда учрашувлар уюштирилмоқда.

“Ёнгин хавфсизлиги ойлиги”ни юқори савияда ўтказилишини ташкиллаштириш мақсадида тумандаги ташкилот ва корхоналарда тегишли фармойиш, қарор ва буйруқлари қабул қилиниши ҳамда ёнгин хавфсизлигини таъминлашга қаратилган кенг қамровли чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқиши назоратга олинди.

Dekabr, 2025-Yil

Шунингдек, тумандаги маҳалла ва овул фуқаролар йиғинларида аҳолини жалб қилган ҳолда йиғилишлар ўтказилиб, туман ҳудудида аҳоли турар жойларида содир бўлган ёнғинларнинг аянчли оқибатларидан мисоллар келтирган ҳолда учрашувлар ўтказилди.

Хўжайли тумани ҳудудида жорий йилнинг 11 оyi давомида 50 та ёнғин ҳодисаси содир бўлди. Таҳлилларга кўра ёнғинларнинг аксарият қисми яъни 70 фоиздан ортиғи аҳоли турар жойларида содир бўлган, юз берган ёнғинларнинг аксарияти табиий газга мўлжалланган ҳамда электр иситиш жиҳозларидан нотўғри фойдаланиш оқибатида юз берди.

Туман ҳудудида фуқораларнинг ис газидан заҳарланиши, газ-ҳаво аралашмасининг чақнаши, ҳар хил фавқулодда вазиятлар ва ёнғинлар билан боғлиқ кўнгилсиз ҳодисаларни содир бўлмаслиги учун фуқоралардан хавфсизлик қоидаларига амал қилишлари, хонадонларда ўрнатилган иситиш қозони дудбуронларини тозаланиши, газ плиталарга техник хизмат кўрсатиш ишларини ташкил қилиниши ва қулбола ясалган иситиш қозонхоналарини икки контурли замонавий иситиш қозонларига алмаштириш, қўлбола горелкалардан фойдаланмасликлари ҳамда маиший газ баллонларидан қоидага мувофиқ фойдаланишларини сўраб қоламиз.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH